

БОШЛАНГИЧ СИНФ БОЛАЛАРНИ ЭТНОСПОРТ ТУРЛАРИ ВОСИТАСИДА ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИ ВА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Мелиев Хамидулла Абдуллаевич¹, Н.Очилов²

¹Жиззах ДПУ профессори, ²ЖДПУ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293033>

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим ташкилотларида тарбияланаётган 6-7 ёшли болаларни жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлигини оширишда жисмоний тарбия воситаларидан миллий ҳаракатли ўйинлар асосида ошириш технологиялари ёритилган.

Калим сўзлар: мактабгача таълим ташкилоти, 6-7 ёш, жисмоний ривожланиш, жисмоний тайёргарлик, воситалар, миллий ҳаракатли ўйинлар, методлар.

Аннотация. В статье описаны технологии повышения физического развития и физической подготовленности детей 6-7 лет в дошкольном образовании на основе национальных подвижных действий.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организациа, 6-7 лет, физическое развитие, физическая подготовка, инструменты, национальные подвижные игры, технологии.

Annotation. The article describes the methods of increasing the physical development and physical fitness of children aged 6-7 in preschool education on the basis of national action games.

Keywords: preschool organization, 6-7 ears, physical development, physical training, tools, national action games, methods.

Ватанга мухаббат, унга фидойилик энг олийжаноб туйғудир. Туйғу-тафаккур, ақл-идрок маҳсули. Дарҳақиқат, теран фикрловчи, мушоҳадаси кенг, ақлини тўғри йўналтиришга қодир ва жисмоний ривожланган инсон туйғуси қудратли бўлади. Тафаккур ва ақл-идрок тана аъзоларининг соғломлиги билан бевосита боғлиқдир. Зотан. Шу маънода халқ “Соғ танда –соғлом ақл” деган ҳикматни топиб айтган.

Ватан ва жамият соғлом инсонларнинг онгли фаолият натижасида равнақ топади. Айниқса, мамлакатимиз тараққиётининг келажаги ёш авлод зиммасига тушади. Демак, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек “Мактабгача таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг илк бўғини ҳисобланади ва бутун таълим-тарбия тизимини асосий мақсади бўлган баркамол авлодни тарбиялашга эришишда муҳим аҳамият касб этади”.

Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги қонун (04.09.2015 й)ни 20-моддасида “Ўзбекистон миллий спорт турлари ва миллий халқ ҳаракатли ўйинлари Ўзбекистон Республикасининг жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги маданий меросининг ажралмас қисми, аҳолида ватанпарварлик ва ватанга мухаббат, халқаро майдонда мамлакатнинг обрў-эътиборини юксалтиришга интилиш туйғуларини тарбиялаш пойдеворидир. Ҳар бир ташкилот кун иш режасида бўлиши” шу қонун билан белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Этноспорт турларини оммалаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ “Этноспорт турларини 2025 йилгача оммалаштириш ва ривожлантириш дастурини 2022-2024 йилларда

амалга ошириш бўйича” Йўл харитаси”да мактабгача таълим ташкилотларида, умумўрта таълим мактабларида ва олий таълим муассасаларида миллий спорт турлари ва халқ ўйинларининг моҳияти ҳақида тарғибот материаллари (қўлланма, буклет, баннер, флаер, слайдлар ва бошқалар)ни тайёрлаш, уларнинг жисмоний, интеллектуал, маънавий-ахлоқий жиҳатданўрни ҳақида жисмоний тарбия машғулотларида, спорт тадбирларида, байрамлар дастурларида ҳамда маънавий соатларида тушунчалар бериш, спортчи чемпионлар учрашувларда, мусобақа ва беллашувларда ташкил этиш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концептсияси (2019 й. 08.05.)га “Болаларни соғлом турмуш тарзини юритишга ўргатиш, гимнастика ва фаол машғулотлари ва спортга қизиқиш уйғотишни шакллантириш, жисмоний ривожланиш, жисмоний тайёргарликни ошириш ҳамда жисмоний соғлом ўсиб келаётган ёш авлодни тарбиялаш” вазифалари белгиланган.

Юқоридаги вазифаларни амалга оширишда мактабгача таълим ташкилот жамоаси корпоратив ҳамкорлик иш режаларини олиб бориш лозим. Болаларни соғлом турмуш тарзини ташкил этиш, болаларни жисмоний ривожланиши, жисмоний тайёргарликни оширишда жисмоний тарбия воситаларидан фойдаланишни тақозо этади. Жисмоний тарбия воситаларидан бири бу болаларга қулай бўлган, мос бўлган миллий ҳаракатли ўйинлардир.

Миллий халқ ҳаракатли ўйинларни ўйнаш орқали болаларни ўз халқининг ҳаёти, турмуш тарзи, маданияти, урф-одатлари, касби-кори, хунармандчилиги, деҳқончилиги ва ота-боболаримизнинг ақл-заковати билан қисқача танишадилар ҳамда малака, кўникмаларига эга бўладилар. Ҳаракатли ўйинлар болаларни жисмоний ўстириш, чиниқтириш, ривожлантиришдан ташқари уларни тўғрилиқ, ҳалоллик, адолатлилик, софлик, ўзаро ёрдам (дўстлик) мустақиллик ва ташкилотчилик каби чин инсон фазилатлар эгаси қилиб тарбиялашда ҳам муҳимдир.

Тарбиячи ёки болалар мустақил равишда ўйинларни ташкил қилиш, ролларни тақсимлаш, ўз-ўртоқларининг ҳатти-ҳаракатларига баҳо бериш каби кўникма ва малакаларга эришиб борадилар. Шунингдек, жисмоний тайёргарлик сифатларини чаққонлик, эпчиллик, тезкорлик, кучлилик таркиб топа боради.

Мамлакатимизда кўпгина муаллифлар, олимлар ҳаракатли ўйинларни таълим тизимида ўрганиш ишларини олиб бормоқдалар. Халқ миллий ўйинларини тўплаш, уларнинг янги-янги намуналарини ёзиб олиш ва уларни оммалаштириш кенг авж олишда Т.С.Усмонхўжаев, Ф.Ходжаев, А.Леситца, К.Маҳкамжонов, Д.Абдуллаев, Ф.Ахмедов ва бошқаларни ишлари шулар жумласидандир. 2014 йилда чоп этилган “500 ҳаракатли ўйинлар” Т.С.Усмонхўжаев, Х.А.Мелиев ва бошқалар томонидан тайёрланган китобда мактабгача тарбия ёшидаги болалар учун 200 га яқин миллий ва ҳаракатли ўйинлар тавсия қилинган.

Ҳаракатли ўйинлар, чунончи, юриш, югуриш, сакраш, иргитиш ёки улоқтириш, тирмашиб чиқиш каби машқлар бола ҳаракатларини ривожлантириш ва такомиллаштиришда қайта аҳамиятга эга. Ҳаракатларнинг шакллантириш билан бирга, жисмоний қобилият ҳам тараққий эта боради, юрак ва нафас олиш тизим фаолияти яхшиланади. Умуман олганда болалар дунёсида катта ўринни эгаллайди.

Шу муносабати билан 2019-2021 йилларда олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларимизда 6-7 ёшли болаларни жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарликни ошириш юзасидан қуйидаги методика ва тавсияларни амалга оширишни лозим топдик:

- 6-7 ёшли болаларни жисмоний ривожланишига оид миллий ҳаракатли ўйинлар рўйхатини тузиш;

- 6-7 ёшли болаларни жисмоний тайёргарликни оширишда хизмат қилаётган миллий ҳаракатли ўйинлар жамланмасини шакллантириш;

- “Илк қадам” давлат ўқув дастуридаги фаолиятларга оид миллий ҳаракатли ўйинларни саралаб олиш;
- 6-7 ёшли болаларни жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлигини ошириш бўйича инновацион педагогик технологияларни асосида тавсиялар ишлаб чиқиш;
- 6-7 ёшли болаларни жисмоний-маънавий ривожланишига оид беллашувлар, мусобақалар ва спорт байрам тадбирлар ташкил этиш технологияларини ишлаб чиқиш;
- 6-7 ёшли болаларни жисмоний-маънавий ривожланиш ва жисмоний тайёргарлигини оширишда республика ва ҳудудларни иқлимани ҳисобга олган ҳолда йил давомида фаслларда (бахор, ёз, куз ва қиш) ўйналадиган ҳаракатли ўйинларни моделини шакллантириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонуни (04.09.2015й.) “Халқ сўзи” газетаси. 2015 й. 07.09.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мақтабгача таълим тизмини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” Қарори (08.05.2019й.). Халқ сўзи газетаси. 13.05.2019 й. 1-2 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Этноспорт турларини оммалаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (25.05.2022 й.) Қарори. Жиззах ҳақиқати. 28.05.2022 й. №43.1-2б.
4. Азизова Р.И. “Спорт ва ҳаракатли ўйинларни ўқитиш методикаси” Ўқув қўлланма Т.: 2020 йил.
5. Рахимкулов К.Д. “Миллий ҳаракатли ўйинлари” Ўқув қўлланма Т.: 2021 й.
6. Усмонхўжайев Т.С., Мелиев Х.А. ва бошқалар. “500 ҳаракатли ўйинлар” Ўқув қўлланма Т.: Бекинмачоқ-Плюс. 2010 й.
7. Нигманов Б.Б, Хўжаев Ф, Рахимкулов К.Д “Спорт ўйинлари ва уни ўқитиш методикаси” ўқув қўлланма Илм-Зиё нашриёти Тошкент 2021 й.